

CONSIDERANDO

Que, el artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador, prevé: “() A las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: / 1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión ()”;

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: “Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la Ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución”;

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, señala: “La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación”;

Que, el artículo 277 numeral 6 de la Constitución de la República establece que, para la consecución del buen vivir, serán deberes generales del Estado entre otros la de promover e impulsar la ciencia, la tecnología, las artes, los saberes ancestrales y en general las actividades de la iniciativa creativa comunitaria, asociativa, cooperativa y privada;

Que, el artículo 385 de la Constitución, prescribe que el sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales, tendrá como finalidad: (1) Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos; (2) recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales; y (3) desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la realización del buen vivir;

Que, el artículo 5 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, establece que el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales, comprende el conjunto coordinado y correlacionado de normas, políticas, instrumentos, procesos, instituciones, entidades e individuos que participan en la economía social de los conocimientos, la creatividad y la innovación, para generar ciencia, tecnología, innovación, así como rescatar y potenciar los conocimientos tradicionales como elementos fundamentales para generar valor y riqueza para la sociedad. Además, establece que la Función Ejecutiva coordinará entre los diferentes Sistemas que inciden en la economía social de los conocimientos, la creatividad y la innovación para la articulación en la emisión de la política pública por parte de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación;

Que, el artículo 7 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, establece que la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, es la entidad rectora del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales que tiene a su cargo la rectoría de la política pública nacional en las materias regladas por este Código, así como la coordinación entre el sector público, el sector privado, popular y solidario, las instituciones del Sistema de Educación Superior y los demás sistemas, organismos y entidades que integran la economía social de los conocimientos, la creatividad y la innovación;

Que, el artículo 8 numeral 1 del mismo Código establece que entre las atribuciones y deberes de la entidad rectora del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales, tiene la de definir, ejecutar y evaluar la política pública nacional del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales para la economía social de los conocimientos, la creatividad y la innovación, especialmente, en lo referente a investigación, innovación, transferencia, monitoreo, difusión del conocimiento, desarrollo tecnológico, propiedad intelectual, conocimientos tradicionales;

Que, el artículo 8 numerales: 1, 2, 8 y 25 del citado Código, establece que entre las atribuciones y deberes de la entidad rectora del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales, se encuentran: “1. Definir, ejecutar y evaluar la política pública nacional del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales para la economía social de los conocimientos, la creatividad y la innovación, especialmente, en lo referente a investigación, innovación, transferencia, monitoreo, difusión del conocimiento, desarrollo tecnológico, propiedad intelectual, conocimientos tradicionales”; “2. Precautelar el cumplimiento de los objetivos de la política pública del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales”; “8. Coordinar con todas las entidades, instituciones y organismos del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales la aplicación e implementación de la política pública en el ámbito de este Código”; y, “25. Emitir lineamientos para la generación, gestión y difusión del conocimiento de las actividades relacionadas con la investigación, desarrollo tecnológico e innovación de interés nacional, así como, definir las condiciones de acceso, uso y aprovechamiento del conocimiento que se derive de la biodiversidad, en coordinación con la autoridad ambiental nacional en el ámbito de su competencia, y los conocimientos tradicionales”;

Que, el artículo 8 numeral 3 del Código ut supra, establece como competencia, la de dictar las normas, manuales, instructivos, directrices y otros instrumentos de regulación que serán de cumplimiento obligatorio para todos los actores del Sistema;

Que, el artículo 14 del citado Código, establece que las “Entidades de Investigación Científica”, son aquellos organismos públicos, personas jurídicas, asociaciones, privadas o mixtas, incluyendo a las instituciones de educación superior, acreditadas según las normas emitidas por la entidad rectora del Sistema que dedica sus actividades a la investigación científica, al desarrollo tecnológico, o que presten servicios relacionados;

Que, el artículo 36 de la Ley Orgánica de Educación Superior, establece que: “Las universidades y escuelas politécnicas de carácter público y particular asignarán de manera obligatoria en sus presupuestos partidas para ejecutar proyectos de investigación, adquirir infraestructura tecnológica, publicar textos pertinentes a las necesidades ecuatorianas en revistas indexadas, otorgar becas doctorales a sus profesores titulares y pago de patentes. En las universidades y escuelas politécnicas esta asignación será de al menos el 6% de sus respectivos presupuestos”;

Que, el artículo 182 ibídem, establece que la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, es el órgano que tiene por objeto ejercer la rectoría de la política pública de educación superior y coordinar acciones entre la Función Ejecutiva y las instituciones del Sistema de Educación Superior;

Que, el artículo 183 de la Ley mencionada, establece en sus literales b) y g), como funciones del órgano rector de la política pública de educación superior; entre otras: “Ejercer la rectoría de las políticas públicas en el ámbito de su competencia” y “Establecer desde el gobierno nacional, políticas de investigación científica y tecnológica de acuerdo con las necesidades del desarrollo del país y crear los incentivos para que las instituciones de educación superior puedan desarrollarlas, sin menoscabo de sus políticas internas”

Que, la Recomendación de la UNESCO sobre la ciencia abierta, adoptada por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), dada en París del 9 al 24 de noviembre de 2021 en su 41ª reunión, define que la ciencia abierta consiste en “un constructo inclusivo que combina diversos movimientos y prácticas con el fin de que los conocimientos científicos multilingües están abiertamente disponibles y sean accesibles para todos, así como reutilizables por todos, se incrementen las colaboraciones científicas y el intercambio de información en beneficio de la ciencia y la sociedad, y se abran los procesos de creación, evaluación y comunicación de los conocimientos científicos a los agentes sociales más allá de la comunidad científica tradicional”;

Que, con la finalidad de promover el desarrollo científico y su acceso democrático es de interés nacional establecer una política nacional que permita la remoción de barreras de acceso al conocimiento, de forma de incentivar la difusión de prácticas colaborativas en torno a la investigación científica que promuevan la generación de investigaciones con relevancia para las comunidades locales, y la apertura de los procesos, recursos, datos y demás productos derivados del proceso de producción del conocimiento científico;

En mérito de las atribuciones que le confieren el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador; artículo 8, numerales 1, 2, 8, y 25 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación; y, el artículo 183 literales b) y g) de la Ley Orgánica de Educación Superior;

ACUERDA:

Art. 1.- Emitir la Política Nacional de Ciencia Abierta que tendrá como objetivo incentivar la difusión de prácticas colaborativas en torno a la investigación científica que promuevan la generación de investigaciones con relevancia para las comunidades locales y la apertura de los procesos, recursos, datos y demás productos vinculados con el proceso de producción del conocimiento científico.

Art. 2.- Créase el Comité Nacional de Ciencia Abierta, conformado por los actores del Sistema Nacional de Educación Superior y los actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales señalados por artículo 6 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación que tendrá la función de monitorear y ser consultada sobre la implementación de la política nacional de ciencia abierta en coordinación con la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.

Art. 3.- La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación a través de la Subsecretaría de Investigación, Innovación y Transferencia en coordinación con los organismos públicos del Sistema Nacional de Educación Superior del Ecuador, se encargará de la implementación, monitoreo, seguimiento y evaluación de la política nacional de ciencia abierta.

Disposiciones Generales:

Primera: En el plazo de 90 días, la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación emitirá el Plan Nacional de Implementación de Ciencia Abierta que contendrá metas e indicadores para la Política Nacional de Ciencia Abierta.

Segunda: En el plazo de 30 días, la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación en coordinación con el Grupo Núcleo de Ciencia Abierta, establecerá una hoja de ruta de la implementación de la política nacional de ciencia abierta que incluirá, entre otras acciones, la formulación del plan nacional de implementación de ciencia abierta, la difusión del presente marco de políticos, y su socialización a los actores del Sistema Nacional de Educación Superior y los actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales.

Tercera: El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Comuníquese y notifíquese.

Dado en Quito, a los